

Cómo someter su resumen al IV SymTermes

Og DeSouza & G. Julieth Castiblanco Q.,
en nombre del Comité organizador.
symtermes@gmail.com

Resumen

El Comité organizador del IV Symtermes presenta las instrucciones sobre (i) Cómo preparar el texto de su resumen y (ii) Cómo someterlo usando el repositorio Zenodo.

1. Introducción

Tenemos la satisfacción de anunciar que todos los resúmenes sometidos en el IV Simpósio de Termitología serán depositados permanentemente en el portal Zenodo¹, el repositorio de datos de investigación mantenido por la CERN (la conocida Organización Europea de Investigación Nuclear). Todos los trabajos sometidos obtendrán automáticamente un número de identificación **DOI** (<https://www.doi.org/>). El DOI hará su trabajo ¡total y permanentemente citable!

Los resúmenes sometidos serán evaluados por el Comité científico, quienes determinarán si aceptan el resumen en su primera versión o después de algunas correcciones. Los trabajos sometidos como artículos completos tendrán 30 min para ser presentados oralmente. Resúmenes simples (no asociados a artículos completos) sometidos dentro de la categoría oral tendrán 15 min para ser presentados, siempre que exista disponibilidad de horario (artículos completos tendrán prioridad). El proceso de revisión y aceptación de trabajos es descrito en más detalle en la Fig. 1.

Una vez aceptado, el resumen hará parte de la comunidad del IV SymTermes en Zenodo:

<https://zenodo.org/communities/?p=symtermes>

Los resúmenes sometidos –aceptados o no por el IV Symtermes– no podrán ser retirados de Zenodo, sin embargo podrá realizar el número de correcciones que necesite en cualquier momento. Los resúmenes estarán permanentemente disponibles en línea, para quién desee discutirlos o sugerir correcciones.

Cada vez que una nueva versión es sometida, la copia de la anterior se conservará en el sistema, de forma que tanto el autor como el público podrá consultar el histórico de la publicación. Más detalles pueden ser consultados en:

<http://blog.zenodo.org/2017/05/30/doi-versioning-launched/>

¹Zenodo (<http://zenodo.org>) hace parte de OpenAire, una red de repositorios de acceso libre (Open Access), archivos y revistas que dan soporte a las políticas *open access*.

Figura 1: Descripción del proceso de revisión y aceptación de trabajos sometidos al IV Symtermes.

2. ¿Qué tipo de material puedo incluir en la su- misión?

Zenodo acepta todo tipo de material electrónico, así, junto a su resumen podrá cargar materiales relacionados, como anotaciones, tablas de datos, figuras, artículos completos, o incluso el póster o las diapositivas que usará en su presentación. **Su autoría estará garantizada y preservada por el identificador DOI.** El comité evaluará únicamente el resumen, sin embargo el público podría estar interesado en consultar (y citar) los otros materiales.

- Si va a presentar artículo completo como parte del número especial sobre termitas de la Sociobiology, podrá someter:
 - El resumen del artículo. Este punto es obligatorio, los demás son opcionales.
 - La versiones previas del artículo, que serán tratadas como "pre-prints".
 - La versión final en PDF del artículo, tal y como sea publicado por la Sociobiology.
 - Los datos principales y suplementares que fueron usados en el artículo.
 - Las anotaciones de su presentación oral.
 - Las diapositivas de su presentación oral.
 - Cualquier otro archivo, siempre que sean respetadas las licencias respectivas.
- Si pretende someter un resumen en la categoría oral, podrá incluir:
 - El resumen respectivo. Este punto es obligatorio, los demás son opcionales.
 - Los datos principales y suplementares que fueron usados en la producción del resumen.
 - Las anotaciones de su presentación oral.
 - Las diapositivas de su presentación oral.
 - Cualquier otro archivo, siempre que sean respetadas las licencias respectivas.
- Si va a presentar póster, podrá incluir:
 - El resumen del póster. Este punto es obligatorio, los demás opcionales.
 - La versión final del póster, tal y como será mostrado en el panel del IV Symtermes.
 - Los datos principales y suplementares que fueron usados en la producción de su resumen.
 - Cualquier otro archivo, siempre que sean respetadas las licencias respectivas.

3. Cómo preparar el texto de su resumen

Simplemente escriba su resumen usando un editor de texto que produzca formato `.txt`, observando las reglas y recomendaciones informadas en el siguiente *Resumen - ejemplo*. Note que el título debe ser incluido en la primera línea y los autores y filiaciones respectivas aparecen en las líneas subsiguientes, un autor por línea. Note que el idioma recomendado para resúmenes es el **inglés**, a pesar del que IV Symtermes acepte resúmenes también en portugués o español.

Resumen - ejemplo

Cómo someter su trabajo al IV Symtermes
Og DeSouza, Universidad Federal de Viçosa.
G. Julieth Castiblanco Q., Universidad Federal de Viçosa.

El Symtermes acepta artículos completos o resúmenes simples. Después de aceptados, los artículos y resúmenes recibirán un identificador DOI y harán parte de la Comunidad del IV Symtermes en Zenodo.org. Los artículos completos aceptados serán incluidos en el número especial sobre termitas de la revista Sociobiology. Al escribir su resumen, preocúpese solamente por el contenido y no con la estética. Caso sea necesario usar *itálico*, formate usando lenguaje \LaTeX : `\textit{Cornitermes cumulans}`. Los trabajos sometidos pueden tratar de cualquier aspecto de la termitología. Estudios usando termitas como organismos modelo en áreas distintas de la Termitología podrán ser aceptados bajo el criterio del Comité. Los resúmenes deben contener resultados originales de investigación científica. No se aceptarán proyectos de investigación, registros de especies en nuevas localidades, o trabajos especulativos y no científicos. Actos nomenclaturales solo serán aceptados como parte de artículos completos, bajo criterio de la Sociobiology. Los resúmenes deben ser informativos y no especulativos: debe ser escrito explícitamente una hipótesis clara y un objetivo concreto. Sugerimos, para trabajos experimentales: 2-3 líneas de introducción, 2-3 líneas de métodos y el espacio adicional para resultados y conclusiones. La estructura citada puede variar, pero es esencial que los resultados sean presentados claramente junto a una conclusión que indique cómo tales resultados cambian el conocimiento vigente. Los resúmenes no pueden exceder 250 palabras. Use la última línea para indicar las entidades financiadores del trabajo. Financiamiento: CRBio, Vale, Fapemig, CNPq, CAPES.

4. Cómo someter su resumen

Las instrucciones detalladas sobre cómo someter su resumen son presentadas en el vídeo que acompaña este texto y que está disponible en la Comunidad del IV Symtermes, en Zenodo. Este video puede ser también encontrado en YouTube: <https://youtu.be/yCv4amUK1Dw>

1. Ingrese en la página de Zenodo: <http://zenodo.org>

2. Si es su primera vez visitando la página Zenodo haga click en la opción "Sign up" para crear su cuenta. Si ya tiene cuenta, ingrese a través de la opción "Log in". Alternativamente, use su cuenta ORCID o GitHub.
3. Haga click en "Communities".
4. Busque la comunidad del IV Symtermes usando la palabra "symtermes" en el espacio de búsqueda mostrado en la parte superior de la página.
5. Haga click en la opción "View" mostrada en el recuadro del "IV Symposium of Termitology".
6. Para someter su documento haga click en la opción "Upload" mostrada al final de la página.
7. Seleccione su archivo (en formato .txt) haciendo click en "Chosse files" y cárguelo haciendo click en "Start upload"
8. Escoja "Poster" o "Presentation" de acuerdo con su caso.
9. Rellene los espacios. En "Description" copie y pegue su resumen directamente del archivo .txt previamente cargado. Copie solamente el texto del resumen, sin incluir título o autores, pues estos deberán ser informados en los espacios del formulario indicados para tal fin.
10. Finalmente, haga click en "Save" y después en "Publish"
11. Si la sumisión fue exitosa, un número DOI será mostrado. El DOI identificará su resumen durante el IV Symtermes y en futuras citaciones.

Después de completar la sumisión, el sistema enviará su resumen al Comité y este procederá a su evaluación, tal como descrito en la Fig.1.